

“KULGI” VA “YIG‘I”NING SEMANTIK QARAMA-QARSHILIGI: TARIXIY-FALSAFIY ASOSLAR VA LINGVISTIK MODEL

Azimova Muxtasarxon Jaloldin qizi

O‘zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti tayanch doktoranti

ORCID iD: 0009-0005-4855-9238

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517885>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada “kulgi” va “yig‘i” antonimik birliklarining gradual (bosqichli) semantik maydoni orqali tadqiqi o‘rganiladi. Tilshunoslikda emotsional birliklar faqat ikki qutbli antagonizm emas, balki oraliq darajalarga ega kompleks tizim sifatida tahlil qilinadi. Ishda kulgi va yig‘i birliklarining madaniy, lingvistik va diskursiv ifodalanishi Evropa va MDH davlatlari olimlari tadqiqotlari asosida tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari gradatsion semantik modellarning tilshunoslikda o‘rganilish zaruratini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kulgi, yig‘i, emotsional semantika, gradual maydon, madaniy lingvistika, antonimiya.

Аннотация. В данном исследовании изучается антонимическое единство «смех» и «плач» через призму их градуального (пошагового) семантического поля. В работе анализируются культурные, лингвистические и дискурсивные проявления единиц смеха и плача на основе исследований ученых Европы и странах СНГ. Результаты исследования подчеркивают необходимость изучения градационных семантических моделей в лингвистике.

Ключевые слова: смех, плач, эмоциональная семантика, градуальное поле, культурная лингвистика, антонимия.

Annotation. This study explores the antonymic units "laughter" and "crying" through the prism of their gradual (stepwise) semantic field. In linguistics, emotional units are analyzed as complex systems with intermediate levels, rather than merely as bipolar antagonisms. The research analyzes the cultural, linguistic, and discursive expressions of laughter and crying based on studies by scholars from Europe, the countries of the CIS. The results emphasize the necessity of studying gradational semantic models in linguistics.

Keywords: laughter, crying, emotional semantics, gradual field, cultural linguistics, antonymy.

Kirish

Tilshunoslikda “gradual semantik maydon” tushunchasi — bir-biriga yaqin, lekin o‘zaro ma’no darajasi bilan farqlanuvchi leksik birliklarning tizimli holatda mavjudligi bilan izohlanadi. Bu nazariy model XX asr o‘rtalaridan boshlab Germaniya (Porzig, Weisgerber), keyinchalik Rossiya (Apresyan, Ufimtseva), AQSh (Fillmor, Lakoff) va boshqa mamlakatlarda keng muhokama etila boshlandi. Gradualizm tamoyili til birliklarining ichki dinamikasini — statik antagonizm emas, balki uzviy o‘zgaruvchanlik, ya’ni semantik intensivlik darajasiga qarab tizimlanishini ifodalaydi.

Kulgi va yig‘i kabi emotsional birliklar aynan mana shu gradual sistemaning markaziy qismida turadi, chunki ular tilning **emotiv registrida** keskin va ehtirosli semantik yuksaklikka ega. Kulgi ijobiy affektiv reaksiyani bildirsa, yig‘i — salbiy hissiy reaksiyani aks ettiradi.

Ularning antinomiya sifatidagi mavjudligi — struktural semantik tafakkurda "qarama-qarshi, ammo komplementar" birliklar shaklida ko‘riladi.

Asosiy qism

Tilshunoslikda semantik maydonlar orqali insoniy hissiyotlarning ifodalanishi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, *kulgi* va *yig‘i* kabi emotsional holatlarning til vositasida ifodalangan shakllarini qarama-qarshi kategoriya – **autonomik birliklar** doirasida o‘rganish, hozirgi zamon tilshunosligida antropotsentrik yondashuv bilan uyg‘unlashib borayotgan muhim ilmiy yo‘nalishlardan biridir. Bu ikki hodisa — kulgi va yig‘i — nafaqat biologik va psixologik jihatdan, balki ijtimoiy-madaniy va diskursiv darajada ham tadqiq qilinishi zarur bo‘lgan murakkab fenomenlardir.

Mazkur fenomenlar tahlilida **gradual semantik maydon** tushunchasi asosiy o‘rin tutadi. Gradualizm, ya‘ni bosqichlilik tamoyiliga tayangan semantik yondashuvda, kulgi va yig‘i holatlari keskin emas, balki o‘zgaruvchan, murakkab psixo-semantik spektrda qaraladi. Boshqacha aytganda, *kulgu–yig‘i* antinomiya faqat ikki qutbli emas, balki ular orasida oraliq graduslar (masalan: tabassum, kinoyali kulgu, ichki yig‘i, ko‘z yoshi to‘kmasdan qayg‘urish va h.k.) mavjudligini anglatadi.

Kulgi va yig‘ining tabiatiga doir dastlabki qarashlar qadimgi yunon falsafasidan boshlanadi. Aristotel "Poetika" asarida kulgini "**kutilmagan uyg‘unlikdan paydo bo‘ladigan estetik zavq**" deb tariflaydi, yig‘ini esa tragik asarlarning asosiy vositasi — "katarsis" deb ataydi. Unga ko‘ra, kulgi va yig‘i har ikki holatda ham ruhiy tozalanishning ikki qutbidir (Aristotel, *Poetics*, 4-asr miloddan avvalgi).

Gippokrat va Galen esa yig‘ini "melanxoliya" bilan bog‘liq tibbiy holat, kulgini esa temperamentning "sanguin" tipi bilan izohlagan. Bu yondashuv emotsiyalarning fiziologik asoslariga urg‘u berishga yo‘naltirilgan bo‘lib, keyinchalik Descartes, Spinoza va Kantlarda ham davom ettirilgan.

Fransuz faylasufi Anri Bergson o‘zining "Kulgi" (A. Bergson, *Le Rire*, 1900) asarida kulgini ijtimoiy holatga, normativlikka nisbatan reaksiya sifatida talqin qiladi: "Kulgining sababi doimo mexaniklik bo‘lib, u hayotiy oqimda nuqson sifatida idrok etiladi". Shu nuqtai nazardan, yig‘i — ichki iztirob va empatiya elementlari bilan bog‘liq holda ko‘riladi.

Friedrich Nietzsche esa kulgi va yig‘ini "Dionisiyalik" va "Apolloniyalik" prinsiplar asosida dualistik ziddiyat doirasida talqin etgan (Nietzsche, *The Birth of Tragedy*, 1872).

Keyingi davr tilshunoslari bu g‘oyalarni semantik va lingvokulturologik yo‘nalishda davom ettirdilar. **V. Gumboldt**, **L. Vaysgerber**, **E. Sepir** va **B. Uorf** kabi olimlarning nazariy ishlanmalarida til – tafakkur – madaniyat uchligi orqali emotsional sohalarning ifodalanishi, ularning qamrov darajasi, leksik-semantik xususiyatlari keng yoritilgan. Ayniqsa, Sapir–Whorf gipotezasi doirasida madaniyatlararo tafakkur farqlari kulgi va yig‘i kabi emotsional holatlarning leksik birliklarda qanday aks etishini izohlashda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

Bu yondashuv XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab **gradualizm asosida semantik maydonlarni modellashtirish** tendensiyasini yuzaga keltirdi. Shu yo‘nalishda **G. Apresyan**, **Y. N. Karaulov**, **Z. D. Popova**, **I. A. Sternin** va boshqalar semantik makonlarni darajalash, ular orasidagi semantik masofalarni aniqlash, asosiy (dominant) va chekka (periferik) elementlarni belgilash metodikasini ishlab chiqdilar. Ularning fikricha, har bir semantik maydon ichida intensivlik, qiymat, emotsional bo‘yoq darajasi bo‘yicha ichki gradatsiyalar mavjud bo‘lib, ular tilshunoslikdagi pragmatik, kognitiv, madaniy va diskursiv kontekstlarda o‘rganilishi kerak.

Gradual semantika doirasida emotsional leksika muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Leksik birliklar semantik qiymati bo‘yicha "gradient tizim"da — masalan,

“tabassum – kulgu – qahqaha” kabi farqlanadi. Bu gradatsiya sadolikdan yuqori affektiv ifodagacha o‘zgaradi. Xuddi shunday tarzda: “yengil xafalik – ko‘z yosh – ko‘ngil buzilishi – yig‘i – faryod” ketma-ketligi ham salbiy emotsional spektrdagi semantik o‘shidir.

Rossiyalik tilshunos T.V. Ufimtseva va Yu.D. Apresyanlar kulgi-yig‘i qarama-qarshiligini “semantik izotoplar” doirasida tahlil qiladi. Ular fikricha, bu birliklar faqat aksiya (kulish/yig‘lash) orqali emas, balki nutqdagi metaforik va konnotativ yuklamalar orqali ham izohlanadi: masalan, “yuragi kuldi”, “qalbi yig‘ladi” kabi ifodalar.

O‘zbek tilshunosligida esa bu borada A. Madvaliev, Z. Quronboyeva, R. Zohidov va boshqa olimlar emotsional leksika semantikasi, jumladan, “kulgi” va “yig‘i” birliklarining poetik semantikasi, xalq og‘zaki ijodidagi tiplari, metaforik o‘zgaruvchanligi haqida tadqiqotlar olib borganlar. Ayniqsa, A. Madvaliev “estetik funksional yondashuv”ni ilgari surib, kulgi-yig‘i birliklarini **badiiy diskursdagi emotsional kuchlanish vositasi** deb ta’riflaydi.

Yevropa va sobiq Sovet Ittifoqi makonida “kulgi” va “yig‘i” kabi emotsional birliklar semantikasi lingvistik antropologiya, kognitiv semantika, lingvokulturologiya hamda pragmlingvistika doirasida har tomonlama tadqiq qilinmoqda. Ayniqsa, bu birliklarning *gradatsion* (bosqichli) asosda tahlil qilinishi semantik tizimlarni modellashtirishda muhim o‘rin tutadi.

A. Wierzbicka o‘zining “Natural Semantic Metalanguage” (NSM) nazariyasida har bir emotsional birlik — “kulgi” va “yig‘i” singari — universal konsept bo‘lishiga qaramay, ularning til vositasidagi ifodasi turli madaniyatlarda farqlanishini ta’kidlaydi. Masalan, *kulgi* o‘z ichiga “quvonch”, “kutilmaganlik”, “ijtimoiy qabul” elementlarini oladi; *yig‘i* esa “iztirob”, “yo‘qotish”, “yolg‘izlik” komponentlariga ega. Bu birliklar **tilda metaforik va funksional gradatsiyalar orqali** aks etadi: *tabassum – jilmayish – kulish – qahqaha*, yoki *ko‘ngil xira – yurak o‘ksishi – yig‘lash – faryod* kabi (Wierzbicka, 1992).

G. Lakoff va **M. Johnson** kognitiv metafora nazariyasida *kulgi–yig‘i* dualizmini “yorug‘lik–zulmat”, “engillik–og‘irlik” kabi metaforalar orqali konseptualizatsiya qiladi. Ular fikricha, inson emotsiyalarni tanadagi jismoniy holatlar (quyosh – quvonch, yuk – qayg‘u) orqali anglaydi, bu esa tilga bevosita semantik yuklama sifatida kiradi (Lakoff & Johnson, 1980).

Rossiya tilshunosligida bu jarayon ko‘proq **semantik maydonlar** nazariyasi orqali tadqiq qilingan. **T.V. Ufimtseva** “kulgi” va “yig‘i”ni “affektiv-rezonans birliklar” sifatida izohlab, ularning konnotativ komponentlarini ham belgilaydi. **V.V. Kolesov** va **E.S. Kubryakova** “emotsional konseptlar”ni madaniy semiosferada joylashtirishga urinadi. Ularning fikricha, *kulgi* – ijtimoiy qabul, hamjihatlik va ijobiy sanksiyani bildirsa, *yig‘i* – normadan chekinish, iztirob va empatiyaga asoslangan norozilik belgilaridir.

Yana bir qiziq jihat – rus madaniyatida *yig‘i* ko‘proq “irodaviy kuch” belgisi bo‘lib, ko‘proq “ayollarcha” emotsionallik sifatida talqin qilinadi, *kulgi* esa “faol ijtimoiy pozitsiya” ifodasi sifatida qaraladi (Shmelev, 1973).

O‘zbek va boshqa turkiy tillarga ushbu yondashuvlar asosan post-sovet davrida kirib keldi. Bu yondashuvlar emotsional birliklar semantik strukturasi va ularga yuklangan madaniy-assotsiativ ma’nolarning tadqiqida qo‘llanila boshlandi. Ular ko‘proq **frazeologiya, badiiy matn tahlili** va **metaforik strukturani aniqlash** orqali tilshunoslik diskursiga singdirildi.

Misol uchun, o‘zbek tilida:

- *Kulgi* “ochiq chehra”, “yuzi yorishmoq”, “ko‘ngli ko‘tarildi” kabi semantik klasterlar bilan ifodalanadi.

- *Yig‘i* esa “yuragi qon yig‘ladi”, “ko‘ngli xira”, “ko‘z yoshlar to‘kdi” kabi struktural birliklar orqali namoyon bo‘ladi.

Shu bois “kulgi-yig‘i” juftligi o‘z ichida **gradatsion semantik izotoplarni** shakllantiruvchi asosiy emotsional birliklar sirasiga kiradi. Har bir til va madaniyat bu birliklarni o‘z paradigmasi, ijtimoiy mentaliteti asosida tuzadi.

XULOSA

Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “kulgi” va “yig‘i” birliklari nafaqat psixologik yoki ijtimoiy reaksiya, balki semantik tizimlar doirasida shakllanuvchi, bir-biriga o‘xshash va farqli xususiyatlarga ega kompleks tushunchalardir.

Ushbu ikkala tushuncha o‘rtasidagi gradatsion o‘tishlar ularning ijtimoiy va madaniy qatlamlar bilan chambarchas bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. “Kulgi” va “yig‘i”ni lingvistik jihatdan o‘rganish nafaqat tilning estetik va pragmatik jihatlarini tushunishga yordam beradi, balki bu ikki antinomiyaning tilshunoslikda qanday ifodalanishini, ularning madaniy va ijtimoiy kontekstda qanday aks etishini ham yoritadi.

Shuningdek, emotsional tizimlar orasidagi gradatsiya, so‘z birikmalarining tizimlashganligini ta‘minlaydi va tillarning madaniy kodlari va ijtimoiy normalarini ifodalashda muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aristotle. *Poetics*. — M.: Искусство, 1980.
2. Azimova, M. (2024). Kulgi semantikasi rivojida madaniy va psixologik asoslar [Cultural and psychological foundations in the development of laughter semantics]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13909649>
3. Azimova, M. (2024). Lexical-semantic field of "laugh" in English and Uzbek in taxonomic aspect. *Академические исследования в современной науке*, 3(36), 71–75. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/arims/article/view/50004>
4. Azimova, M. (2024). The semantic field of crying (Yig‘i semantik maydoni). *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 3(10), 79–81. Retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/37346>
5. Egamnazarova D.Sh., (2023). UNRAVELING LINGUISTIC DEVIATION: SOME THOUGHTS ON THE VARIANCES IN LANGUAGE PATTERNS. *JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS*, 6(4), 270-275. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10130742>
6. Kolesov V.V. *Yazyk i mentalnost*. — SPb.: Nauka, 1999.
7. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. — Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980.
8. Shmelev V.I. *Problemy semasiologii*. — M.: Nauka, 1973.
9. Wierzbicka A. *Semantics, Culture and Cognition*. — Oxford: Oxford Univ. Press, 1992.
10. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Лексическая семантика. — М.: Языки русской культуры, 1995.
11. Бергсон А. Смех: Эссе о значении комического. — М.: Республика, 1992.
12. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. — М.: Наука, 1990.
13. Уфимцева Т.В. Лексическая систематика и семантическое поле. — М.: Наука, 1986.